

Tersana in der winterlichen Dämmerung. Wer nicht, wie die beiden jugendlichen Helfer, Gottfried Tanner kennt, würde im Winter keine Menschenseele im Gehöft vermuten.

Tanners Lebenstraum: Einmal eine eigene Kuh füttern. ▶

Der Lebenstraum von der eigenen Kuh

Dem 72jährigen Gottfried Tanner, der den Winter auf einem einsamen Gehöft hoch über dem Prättigau verbringt, ging das Heu für seine Kuh und seine Schafe aus. Die Rettungsflugwacht, von einem Soziologen und einem Physikstudenten alarmiert, brachte Hilfe.

Über dem tief eingefressenen Tobel des Taschinas-Baches, an den westlichen Abhängen des 2307 Meter hohen Sassauna im Prättigau, liegt auf sonniger Terrasse das Gehöft Tersana. Die alte Walsersiedlung ist seit Menschengedenken ganzjährig bewohnt. Der Weg nach Tersana («gesunde Erde») ist lang; im Winter ist er zudem gefährlich. Um die drei Stunden dauert der Aufstieg auf fellbewehrten Ski vom Dorf Fanas. Noch in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts wuchsen in Tersana Kinder auf und gingen im Tal zur Schule, doch heute würde keine Bauernfamilie

Bildbericht Herbert Maeder

